

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2021

А.В. Борейко¹

ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ БОЛИВАРИАНСКОГО АЛЬЯНСА*

Ключевые слова: Латинская Америка, глобализация, интеграция, зависимость, делинквинг, неолиберализм, кризис, политическая экономия, ALBA.

Левый поворот и альтернативная интеграция

Осенью 2019 года латиноамериканский регион захлестнула волна протестов. Особенно массовыми были выступления в Чили. В стране, которая долгое время была «витриной» неолиберальной экономической политики, на улицы вышли больше миллиона человек. Они требовали увеличить налоги на богатых, повысить зарплаты и пенсии, национализировать предприятия, сделать здравоохранение и образование доступными для всех.

Проблемы, которые затронули чилийцы не являются специфическими проблемами Чили, более того – они не являются специфическими проблемами региона. Эти проблемы порождены противоречиями капиталистического способа производства в целом и неолиберальной модели капитализма в частности, которая основывалась на идеалах свободного рынка, как организующего принципа мировой экономики (Harvey, 2007).

Чили стала первой страной, в которой праворадикальное правительство Августо Пиночета последовательно проводило неолиберальные реформы². По настоящему глобальной система стала в 1991 году, тогда рухнул социалистический блок и весь мир превратился в рынок, на котором транснациональные компании (ТНК) стран центра присваивали прибавочную стоимость, произведенную странами полупериферии и периферии. Последние были источниками сырья и дешевой рабочей силы и конкурировали за право продавать свою продукцию, а также получать финансы, инвестиции и технологии империалистических стран центра – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Чтобы решать внутренние конфликты и держать в подчинении периферию,

¹ **Борейко Антон Владимирович**, кандидат политических наук, научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, Москва, Россия (polidekt@gmail.com).

***Цитирование:** Борейко А.В. (2021). Опыт социалистической интеграции на примере Боливарианского альянса // Вопросы политической экономии. № 4 (28). С. 127-142.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838373>

² Чикагские мальчики и чилийское экономическое чудо. URL:https://scepis.net/library/id_557.html (Дата обращения: 17.03.2021.)

государства центра использовали глобальные институты – Всемирную торговую организацию (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ). В конце 1980-х годов эти институты разработали программу, которая должна была помочь периферии встроиться в глобальный рынок. В обобщенном виде она вошла в историю под названием «Вашингтонский консенсус», так как выражала общую позицию администрации США, и руководства МВФ и ВБ, которые располагаются в Вашингтоне (Ананьин, 2010).

Сторонники неолиберализма представляли глобализацию как процесс становления мирового рынка совершенной конкуренции. Свобода предпринимательства, частная собственность и другие либеральные права человека – вот на чем должен был основываться мир, свободный от тоталитаризма. Каждое государство и каждый народ в этом мире имеют общие экономические интересы – взаимные связи преобладают над разногласиями, конфликты и войны уходят в прошлое. Развивающиеся страны, или «страны с переходной экономикой», получают исторический шанс реализовать себя в этой системе. Для этого им нужно следовать «консенсусу», использовать экономические преимущества и демократические институты.

В действительности же все рекомендации сводились к одному требованию – неолиберальное государство не должно мешать капиталистам эксплуатировать наемных работников, наоборот – оно должно стать дешевым и эффективным механизмом извлечения прибавочной стоимости. Для этого необходимо передать всю государственную собственность в частные руки, обеспечить беспрепятственный вывоз прибыли за рубеж, снизить налоги до минимума – необходимого, чтобы платить зарплаты чиновникам, – обеспечить профицит бюджета, низкую инфляцию и бороться с коррупцией³.

В начале 90-х годов страны региона активно встраивались в неолиберальную систему, проводили реформы по рецептам «консенсуса», приватизировали предприятия и открывали рынки для ТНК. Пиком этого процесса должен был стать американский интеграционный проект «Зона свободной торговли Америк» (Area de Libre Comercio de las Americas, ALCA). По сути, все страны региона должны были дать американскому капиталу свободный доступ к своим ресурсам и рабочей силе. По-справедливому выражению Фиделя Кастро этот проект превращал все страны региона в частную собственность американских ТНК⁴.

Единственным исключением из правила стала Куба. Когда рухнул социалистический блок и кубинцам пришлось встраиваться в рыночную систему, правительство не пошла по пути неолиберальных реформ, отдавая экономику на откуп рынку и ТНК. Коммунистическая партия и правительство нашли компромиссный вариант, экспортоориентированным сектором стал туризм, появились некоторые элементы рынка, но командные высоты в экономике (наиболее важные предприятия, транспорт, торговля, финансы) остались в полной государственной собственности. Поэтому кубинцам удалось направлять полученные от иностранных инвестиций доходы на решение внутренних проблем. В результате, несмотря на тяжелое положение, государство отстояло относительную экономическую независимость и способность производить необходимые для населения блага самостоятельно (Борейко, 2020).

³ Харви Дэвид. Неолиберализм – это политический проект. URL:<http://openleft.ru/?p=8424> (Дата обращения: 10.03.2021).

⁴ Castro Fidel. Una revolucion solo puede ser hija de la cultura y las ideas. URL:<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1999/esp/f030299e.html>: (Дата обращения: 15.03.2021).

Не удивительно, что во время кризиса неолиберальной системы в конце 1990-х годов, когда массы латиноамериканцев требовали обеспечить минимальные условия для выживания, кубинская социально-экономическая модель стала примером для прогрессивных сил в регионе.

Эти силы приходили к власти в ходе «Левого поворота», который стал ответом на кризис неолиберальной политики. Леворадикальные правительства адаптировали некоторые элементы кубинской социально-экономической и политической модели. Они национализировали предприятия наиболее важных отраслей производства и перераспределяли прибыль на решение социальных проблем, формировали массовые партии и вовлекали массы в экономические и политические процессы (создавали коммуны, социальные комитеты).

Эти меры позволили существенно продвинуться в решении социально - экономических проблем, которые в принципе не могли решить неолиберальные правительства. На волне успеха лидеры Кубы и Венесуэлы Ф. Кастро и У. Чавес решили объединить наиболее прогрессивные государства и создать организацию, которая позволит преодолеть проблему зависимости и социальной исключенности. Для этого нужно было сконцентрировать ресурсы в государственной собственности и направить их на создание необходимых благ, а также создать систему управления совместным хозяйством. Воплощением планов стал проект альтернативной интеграции под названием «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, ALBA).

Структура Боливарианского альянса

В 2004 году Ф. Кастро и У. Чавес подписали соглашение о создании АЛБА, в дальнейшем членами интеграционного объединения стали Боливия, Никарагуа, Эквадор, Суринам, а также несколько карибских государств⁵. Сильной стороной АЛБА была обеспеченность ресурсами: первое место в мире по запасам нефти, более 50% мировых запасов лития, девятое место в мире по запасам природного газа⁶.

К моменту создания АЛБА только у Кубы был опыт участия в социалистических интеграционных организациях, еще в 1972 году страна стала членом Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)⁷. Поэтому ей принадлежала ключевая роль в разработке структуры объединения, которая является творческой адаптацией опыта СЭВ в новых исторических условиях. По-видимому, с этим связана тот факт, что наиболее важные документы, касающиеся устройства АЛБА, принимали на кубинских саммитах: в 2004 году состоялся учредительный саммит, а в 2009 году – встреча глав государств, закрепившая институциональные основы альянса.

На Рисунке 1 представлена организационная структура объединения.

Руководит организацией Совет президентов, он определяет основные цели и задачи, то есть выявляет проблемы и способы их решения. Реализует эти цели «коллегиальное правительство» АЛБА, которое состоит из нескольких советов.

⁵ Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис.

⁶ Alianza Bolivariana. URL:http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/CFS39Docs/SpecialSession/CFS_39_Special_Session_ALBA_Food_En.pdf (Дата обращения: 15.03.2021).

⁷ Экономическая организация, существовала с 1949 по 1991 годы, основывалась на плановых принципах управления хозяйством, состояла из социалистических стран.

Рис. 1. Структура АЛБА

Источник: Estructura y Funcionamiento del ALBA-TCP. URL: <http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1298-2009-12-13-y-14-viii-cumbre-la-habana-cuba-estructura-y-funcionamiento-del-alba-tcp> (Дата обращения: 15.03.2021).

Совет президентов собирается раз в три года или по мере необходимости. Его прообразом стал высший орган СЭВ, Сессия Совета, который также состоял из глав правительств и решал наиболее важные вопросы. Однако Сессия совета собиралась чаще – каждый год. По-видимому, это связано с тем, что в странах – участниках АЛБА государство не играет такой существенной роли в управлении экономикой как в странах СЭВ.

В перерывах между сессиями Совета президентов работает политический совет, который состоит из министров иностранных дел. Он собирается каждые три месяца, готовит повестку для саммитов Совета президентов и руководит политической комиссией и исполнительным комитетом, которые контролируют деятельность социального и экономического советов.

Центральное место занимает Социальный совет, в него входят министры образования, здравоохранения, культуры и пр. Социальный совет руководит производством бесплатных общественных благ: медициной, образованием, спортом. Он создает и контролирует работу совместных программ, учреждений и предприятий в этой области. Именно данный совет реализовал знаменитую программу по ликвидации неграмотности «Да, я могу!» и программу бесплатного лечения глазных болезней «Операция Чудо», которые охватили несколько миллионов человек (Борейко, 2016).

Экономический совет состоит из министров промышленности, экономики, финансов, торговли. Можно сказать, что это своеобразный орган планирования, который определяет цели и задачи экономического развития, исходя из общих интересов. Совет управляет совместными предприятиями и проектами, например, Банком АЛБА, финансовой системой SUCRE, Зоной справедливой торговли ALBA–TCP и другими.

Помимо вышеуказанных советов, существует Совет социальных движений, в который входят лидеры общественных организаций, этнических, демографических, территориальных и профессиональных групп (например, Движение безземельных сельских трудящихся (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST) (Puente Vázquez, 2014). Его задача – организовать связи между центральными органами власти и гражданским обществом.

Органы управления АЛБА действуют в рамках подписанного в 2009 году Торгового договора народов (ТДН). Этот договор заложил основы так называемой «Зоны честной торговли», (*Zona de Comercio Justo*), она создана для защиты интересов национальных компаний (прежде всего – государственных). Если договоры о свободной торговле (ДСТ), дают ТНК возможность эксплуатировать наемных работников наиболее эффективным образом и направлены на дерегулирование и приватизацию, то ТДН закрепляет за государством роль центрального субъекта экономики. Например, он дает правительству возможность национализировать частные предприятия, если они наносят вред общественным интересам, занимаются картелизацией, спекуляцией и ростовщичеством⁸.

Еще одно его отличие от ДСТ – это учет экономических особенностей каждой страны. Если свободная торговля устанавливает единую тарифную политику, то участники ТДН имеют возможность защищать развивающиеся отрасли производства при помощи пошлин: для одних товаров они полностью отменяются, для других, наоборот, увеличиваются. Это сделано чтобы отмена тарифных барьеров не привела к разорению социально значимых предприятий в ходе конкурентной борьбы, а способствовала развитию взаимодополняемости экономик⁹.

Чтобы избавиться от зависимости договор предлагает развивать национальное производство, ориентированное на внутренний рынок. При этом государство должно импортировать только те товары, которые не может произвести самостоятельно. А экспортировать только ту продукцию, спрос на которую на национальном рынке уже удовлетворен. Таким образом, участники объединения декларируют отказ от принципа «экспортируй или умри»¹⁰. С этой же целью договор предлагает использовать государственные закупки, в качестве инструмента планирования, развития и продвижения национального производства¹¹.

Договор подчеркивает – отношения между иностранными инвесторами и государством не должны основываться на отношениях работодателя и наемного работника, инвестор не диктует, а принимает условия соглашения. В отличие от соглашений о свободной торговле, которые дают ряд преимуществ и гарантий транснациональным компаниям, ТДН обязует иностранных инвесторов подчиняться нормам национального права и реинвестировать прибыль в национальное производство¹².

Еще один важный принцип соглашения – экономическое развитие должно решать общественные проблемы. Поэтому либерализация инвестиций и торговли – это не цель соглашения, а средство достижения социальных целей. Частные инвестиции не затрагивают предприятия социальной сферы, в случае возникновения противоречий между защитой прав интеллектуальной собственности какой-либо кампании и социальными правами, решение принимается в пользу социальных прав. Государство вправе отказать собственнику в защите интеллектуальных прав на лекарство, если производства этого лекарства жизненно необходимо¹³.

⁸ Principios fundamentales del tratado de comercio de los pueblos (TCP). URL <http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1286-2009-10-17-vii-cumbre-cochabamba-bolivia-principios-fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp> (Дата обращения: 15.03.2021).

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Там же.

Крупнонациональные компании – альтернатива ТНК

В теории АЛБА должна была работать следующим образом: Совет президентов определяет стратегические потребности стран (в энергоресурсах, образовании, здравоохранении) и для их удовлетворения создает так называемые «Крупнонациональные проекты» (Proyectos Grannacionales, PGN) Этими проектами управляют соответствующие советы, они создают совместные государственные «Крупнонациональные компании» (Empresas Granancionales, EGN)¹⁴. Например, за «АЛБА–образование», отвечает социальный совет, а за «АЛБА–еда» – экономический и т.п.¹⁵ Крупнонациональная компания состоит из «Смешанных социалистических предприятий» (Empresa Mixta Socialista del ALBA, EMSA)¹⁶, которые являются собственностью двух или более государств. Предприятиями руководит совместная комиссия из членов правительства.

Как показано на Рисунке 2 (Califano, 2015. Р. 84), в отличие от ТНК, в которой дочерние предприятия являются частной собственностью материнской компании, дочерние предприятия крупнонациональной компании находятся в совместной государственной собственности, при этом контрольный пакет принадлежит государству, на чьей территории располагается предприятие.

Рис. 2. Модель юридической структуры крупнонациональной компании
Источник: (Califano, 2015. Р. 84).

Этим достигается решение двух задач: во-первых, гарантия права собственника основывается на нормах национального права, во-вторых, решения принимаются в интересах всего блока в целом, так как контрольный пакет не дает преимуществ при принятии управленческих решений. Таким образом де факто предприятие находится в общественной собственности участников АЛБА. Эти юридические особенности проявляются и при распределении готовой продукции. Ее основная часть поступает на внутренние рынки, а излишки – экспортируются.

¹⁴ Инициатором создания может выступать гражданское общество, а не только органы государственной власти, а деятельность не распространяется автоматически на всех членов блока, они могут присоединяться по желанию.

¹⁵ Conceptualización de proyecto y empresa grannacional en el marco del ALBA. URL:<http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1232-2008-01-26-vi-cumbre-caracas-venezuela-conceptualizacion-de-proyecto-y-empresa-grannacional-en-el-marco-del-alba> (Дата обращения: 15.03.2021).

¹⁶ Там же.

При этом крупнонациональные компании сотрудничают с малыми и средними предприятиями различных форм собственности, а также оказывают им финансовую и техническую помощь. Таким образом, мы опять встречаем элементы государственного планирования, но не в директивной, а в индикативной форме (Aponte-García, 2011).

В качестве конкретного примера деятельности АЛБА и всех вышеназванных органов можно привести решение продовольственной проблемы во время кризиса 2007-2008 годов, когда резко выросли цены на продукты питания. По инициативе У. Чавеса был созван экстраординарный совет президентов, который создал продовольственный фонд в размере 100 млн долл. В 2009 году на средства фонда экономический совет создал крупнонациональную компанию «АЛБА–еда», состоявшую из нескольких совместных социалистических предприятий, например, в Венесуэле действовало агропредприятие по выращиванию риса. Кроме того, Куба и Венесуэла создали совместную рыболовную компанию PescALBA, продукция поступала в сеть венесуэльских государственных магазинов Mercal по ценам ниже рыночных (Lubbock, 2020).

«Новая финансовая архитектура»

Этот же кризис заставил искать внутренние источники финансирования для реализации крупномасштабных проектов. Учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру на основные экспортируемые товары (период 2003–2013 годов) это можно было сделать за счет сверхприбылей государственных компаний, которые накапливались в виде валютных резервов. Однако отсутствовали необходимые институты и организации, которые позволили бы аккумулировать эти средства и направить их на финансирование крупнонациональных проектов.

Из-за экспортоориентированного производства, особенно усилившегося в период неолиберальных реформ, региональные финансовые институты и рынки не развивались. В результате происходил отток сбережений, так как покупка государственных облигаций развитых стран, а также вклады в иностранных банках были наиболее рентабельным и надежным способом вложения государственных средств.

Возникла парадоксальная ситуация: проценты по займам от МВФ зачастую были выше, чем проценты от вкладов и облигаций, а значит капитал «перекачивался» в экономики развитых стран и не вкладывался в развитие национальных экономик. Эту проблему должны были решить национальные финансовые институты, совокупность которых получила название «Новая региональная финансовая архитектура» (Nueva Arquitectura Financiera Regional (NARF) (Toussaint, 2008).

Центральным элементом системы стал Банк АЛБА, который был создан Советом президентов в 2008 году для продвижения устойчивого экономического и социального развития. Уставной капитал организации на момент создания составил 1 млрд долл. с возможностью двукратного увеличения за счет международных резервов участников¹⁷.

¹⁷ Acta fundacional del banco del ALBA. URL: <http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1230-2008-01-26-vi-cumbre-caracas-venezuela-acta-fundacional-del-banco-del-alba> (Дата обращения: 15.03.2021).

Организационная структура банка соответствует принципам крупнонациональной компании. Его центральным органом является Совет, объединяющий министров экономики и финансов, а также глав центральных банков. Заседания Совета осуществляются регулярно, каждые три месяца. В перерывах между заседаниями оперативное управление банком возложено на исполнительный совет под руководством генерального директора. В 2019 году членами банка были Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины и Доминиканская Республика¹⁸.

Процедура финансирования банком крупнонациональных компаний сочетает рыночные и плановые механизмы. К первым относится принцип рентабельности. Банк кредитует EGN на условиях возвратности и оплаты процентов, поэтому руководство предприятия не может рассчитывать на безграничную государственную помощь. Если расходы долгое время превышают доходы, то компанию закрывают или реформируют. Этот механизм страхует от злоупотребления государственным кредитом, повышает экономическую ответственность и мотивирует повышать эффективность. При распределении полученной прибыли работают плановые принципы, все средства вкладываются в развитие существующих и открытие новых крупнонациональных проектов и компаний. Этот механизм позволяет избежать проблем с оттоком капиталов, вместо вывода средств происходит их реинвестирование в национальную экономику несмотря на то, что это может идти вразрез с желанием администрации получить максимальную прибыль.

Также банк контролирует фонды, которые предоставляют невозвратные ссуды, что позволяет перераспределять средства из рентабельных отраслей, с высокой нормой прибыли в нерентабельные, но необходимые, например, производство общественных благ: продуктов питания, образования, здравоохранения, культуры. В 2013 году банк взял под контроль фонды энергетического проекта Petrocaribee, речь о котором пойдет в дальнейшем.

Помимо финансирования государственных компаний банк также работает с малым и средним бизнесом, если его деятельность соответствует принципам АЛБА. Он выделяет средства коммунальным предприятиям в Венесуэле или компаниями, которые торгуют в рамках блока (Nacia dónde..., 2013. P. 43). В Таблице 3 (Aponte-García, 2014) представлено портфолио банка за 2009 год.

Таблица 3.
Портфолио банка по состоянию на 2009 год. (млрд долл.)

Номер	Крупнонациональный проект/ страна-координатор	Приоритетная сумма	Утвержденная сумма
1	АЛБА культура/Куба	6,5	6,5
2	АЛБА образование/Куба	8,0	8,0
3	АЛБА здоровье/Куба	3,4	0,3
4	АЛБА энергетика/Венесуэла	8	0,4
5	АЛБА продукты питания/Никарагуа	1,8	–
6	АЛБА окружающая среда/Никарагуа	1,5	–
7	АЛБА телекоммуникации/Венесуэла	1,6	–
	Всего:	33,0	15,0

Источник: (Aponte-García, 2014).

¹⁸ Banco del ALBA. URL: <http://www.bancodelalba.org/organigrama-2/> (Дата обращения: 15.06.2019).

Если создание собственного банка должно было решить проблему нехватки и оттока капиталов, то Система взаимных расчетов Сукре (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE) помогала преодолеть зависимость от доллара во внутренних расчетах, поскольку недостаток валюты обострился в условиях мирового финансового кризиса.

Принцип работы системы напоминает финансовую систему СЭВ, основанную на переводных и клиринговых рублях. Куба обладает богатым опытом работы с клирингом, вплоть до 1991 г. она торговала с СССР и другими участниками СЭВ. По-видимому, и в данном случае опыт Гаваны послужил основой для решения проблемы с нехваткой ликвидности¹⁹.

Особенность системы в том, что Сукре – это виртуальная валюта. При совершении сделки между странами ее регистрируют центральные банки, далее информация о сделке поступает в клиринговую палату, которая списывает средства со счета одного контрагента и переводит на счет другого²⁰. Первая транзакция с использованием сукре состоялась в феврале 2010 г., тогда Куба заплатила за доставку 360 тонн риса из Венесуэлы 108 тыс. сукре, клиринговая палата списала эти средства со счета Кубы, одновременно зачислив эту сумму на счет Венесуэлы.

По официальным данным за 2016 год, с начала работы системы было осуществлено около 6 тыс. операций на сумму около 2,5 млрд сукре или 3,2 млрд долл. Примечательно, что 98% всех сделок пришлось на частный сектор и только 2% – на государственный²¹. По нашему мнению, это свидетельствует о низкой взаимодополняемости экономик стран АЛБА, а также о преимущественно двусторонних отношениях. Как следует из Таблицы 4²², пик торговли пришелся на 2012 год, в дальнейшем объема операций резко сокращается, с 850 до 89 млн сукре т.е. примерно в 10 раз. (После 2016 года официальная статистика недоступна).

Таблица 4.
Торговые операции в рамках СУКРЕ (млн сукре)

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Объем операций	10	216	852	727	399	277	89

Источник: SUCRE. Informe de gestión institucional 2016. URL:http://www.sucralBA.org/assets/informe_2016.pdf.

Нефтяная программа

Отдельно стоит упомянуть программу Петрокарибе (Petrocaribe), которая формально не является крупнонациональной компанией, тем не менее, созданная по инициативе Кубы и Венесуэлы в 2005 г., стала неотъемлемой частью альянса. Именно эта программа помогла ряду карибских стран преодолеть энергетический кризис, связанный с ростом цен на энергоресурсы в период «золотого десятилетия» в 2003–2013 годах.

Обязательства перед ОПЕК не позволяли Венесуэле продавать нефть по ценам ниже рыночных, поэтому был создан специальный механизм оплаты: потребитель

¹⁹ Сукре для половины АЛБА. URL:<https://iq.hse.ru/news/177674594.html> (Дата обращения: 15.06.2019).

²⁰ Pasos para operar a través del SUCRE. URL:http://www.bcn.gob.ni/sistema_pagos/servicios/SUCRE/documentos/Folleto_SUCRE.pdf (Дата обращения: 15.03.2021).

²¹ SUCRE. Informe de gestión institucional 2016. URL:http://www.sucralBA.org/assets/informe_2016.pdf (Дата обращения: 15.03.2021).

²² Там же.

вносил только 48% от рыночной цены контракта, а оставшуюся часть выплачивал в виде кредита в течение 25 лет под 1% годовых. Покупатель также мог расплатиться товарами и услугами: например, Куба расплачивалась социальными услугами, а Никарагуа – продуктами питания.

Чтобы частные компании не спекулировали на перепродаже нефти, Куба и Венесуэла потребовали в обязательном порядке, чтобы участниками программы были только государственные компании. Таким образом, из торговли были исключены посредники, а Венесуэла гарантировала доставку и переработку нефти за свой счет. Для этого были построены нефтеперерабатывающие заводы в Доминиканской Республике, на Кубе и Ямайке, а также создан флот, состоящий из двух танкеров большого объема и нескольких небольших судов. Стоит отметить, что контракты заключались даже в случае заведомой убыточности проекта, когда стоимость доставки превышала стоимость потребленной нефти²³. Эффект программы можно оценить положительно, так как главная задача была достигнута, энергетический кризис был преодолен. По данным Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), с 2005 по 2015 г. цена за баррель нефти для участников программы составила около 40 долл. при цене на мировом рынке около 84 долл. (Cusac, 2019. Р. 165).

Важно отметить социальный аспект Петрокарибе, в рамках которого создаются программы в области образования, здравоохранения, культуры, спорта. Для их финансирования в 2005 г. был создан Фонд АЛБА–Карибы с капиталом в 50 млн долл²⁴. Таким образом, энергетические инициативы Гаваны и Каракаса не только помогли участникам преодолеть кризис, но и повысить уровень жизни. Например, в Гаити за счет средств от фонда было построено 4 новых аэропорта, 3 тысячи домов для малообеспеченных, 25 футбольных стадионов. 200 школ, около 100 тысяч детей пошли в школы²⁵.

Говоря о перспективах программы, следует отметить неблагоприятную экономическую ситуацию в Венесуэле в целом и в нефтяной отрасли в частности. Резкое падение цен на нефть в 2014 году обострило проблему снижения объемов добычи, которая существовала и раньше, но компенсировалась высокими ценами. Несмотря на то, что годовой объем поставок в рамках Petrocaribe составляет около 3% от общего объема производства, в случае дальнейшего обострения ситуации Венесуэла может потребовать погашения накопившейся задолженности по программе в качестве необходимого условия для ее сохранения (Cusac, 2019. Р. 181).

Проблемы и перспективы

Можно выделить три особенности хозяйственной организации АЛБА: во-первых, при принятии решения о производстве, основным мотивом выступает не извлечение максимальной прибыли, а удовлетворение потребностей населения, товары и услуги производятся для удовлетворения внутреннего спроса, во-вторых, компании действуют в соответствии с планом, в-третьих, накопленную прибыль инвестируют в социальные проекты.

²³ PetroCaribe: Chávez's Venturesome Solution to the Caribbean Oil Crisis. URL:<https://venezuelanalysis.com/analysis/1592?artno=1660> (Дата обращения: 04.03.2021).

²⁴ Lai, Kaia. PetroCaribe: Chávez's Venturesome Solution to the Caribbean Oil Crisis. URL:<https://venezuelanalysis.com/analysis/1592?artno=1660> (Дата обращения: 04.03.2021).

²⁵ Haïti agradece la ayuda de Venezuela a través de Petrocaribe. URL:<https://almomento.net/haiti-agradece-la-ayuda-de-venezuela-a-traves-de-petrocaribe/> (Дата обращения: 04.03.2021).

Организация прошла три этапа развития (2004–2009, 2009–2013 и 2013–2021 годы). На первом этапе растут количества участников, создаются новые институты и организации. На данный процесс повлияла благоприятная обстановка, в регионе преобладают социально ориентированные режимы, цены на экспортную продукцию растут, Кульминацией стало подписание в 2009 году Торгового договора народов, который закрепил достигнутый к тому моменту прогресс. В том же году состоялся запуск системы SUCRE.

Момент наивысшего расцвета стал в тоже время началом заката. Мировой финансовый кризис 2008 года ухудшил экономическое положение участников блока, альянс начал терять привлекательность. В регионе начался правый поворот. Тогда же произошел государственный переворот в Гондурасе, который вышел из состава АЛБА.

Для второго периода (2009–2013 гг.) характерна стагнация объединения несмотря на то, что в альянс вступили несколько небольших островных государств, реализация совместных программ постепенно замедляется. Все это время участники альянса пытаются преодолеть последствия предыдущего экономического кризиса.

На заключительном этапе (2013–2021 годы) происходит деградация, сокращается объем внутренней торговли, сворачиваются социальные программы, а в 2016 г. де-факто прекращается использоваться SUCRE. На фоне набравшего обороты «правого поворота» меняется власть в Эквадоре и Боливии, в результате эти государства выходят из АЛБА. (После внеочередных всеобщих выборов, состоявшихся в октябре 2020 года, президент Боливии Луис Арсе принял решение вернуться в объединение).

Таким образом, в определенный период АЛБА смогла существенно продвинуться в решении проблемы зависимости и социальной исключенности, однако не смогла сохранить достигнутый прогресс и перейти на качественно новый уровень. Причина в том, что структура организации предполагала существенно иной уровень огосударствления экономик участников. Поэтому она так и не смогла заработать, так как это было задумано ее создателями. Только Куба могла в полной мере реализовать потенциал организации, так как только ее экономическая модель соответствовала всем особенностям альянса. В то время как национализация в леворадикальных государствах не привела к качественному изменению экономической системы, а лишь ограничила свободу предпринимательства. По-видимому, при разработке структуры АЛБА отталкивались именно от кубинской модели, планируя в дальнейшем достигнуть сопоставимого уровня экономического регулирования, но, как показала практика, достичь этого не удалось в силу ряда субъективных и объективных факторов.

Характерный пример противоречивой экономической политики реформистов – Венесуэла, «нефтяное сердце» объединения. Переход ключевых предприятий в государственную собственность в Боливарианской республике не изменил соотношение частного и государственного секторов, на протяжении всего периода правительства «чавистов» доминирует именно частный сектор²⁶.

Когда государство пытается контролировать предприятия частного сектора, например, ограничивает прибыль или вводит твердые цены, собственники бизнеса

²⁶ Banco Central de Venezuela. Producto interno bruto por sector institucional (Base 1997). Precios Constantes. URL: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/producto-interno-bruto> (Дата обращения: 15.03.2021).

начинают вкладывать средства в более рентабельные проекты в других странах, часть национальных предприятий разоряется, распространяется обмен товаров на черном рынке, возникает дефицит. При этом правительство пытается стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, особенно поощряя предприятия коллективной формы собственности, наподобие кооперативов и коммун. В силу целого ряда факторов (низкое качество управления, малый объем производства, неконкурентоспособность по сравнению с более крупными предприятиями, коррупция, финансовые спекуляции, воровство средств) эта политика не приносит ожидаемых результатов. В итоге объем производства сокращается, соответственно уменьшаются и бюджетные поступления. Власти пытаются покрыть дефицит за счет эмиссии, ускоряя инфляцию.

Решение данной проблемы возможно в двух подходах: неолиберальном и социально-ориентированном. В первом случае предлагается приватизация, либерализация ценообразования, дерегулирование экономики, снижение социальных обязательств²⁷. Как показывает мировой опыт, «шоковая терапия» способна победить гиперинфляцию и достичь равновесия между совокупным спросом и предложением, но она еще больше усугубит проблемы зависимости и высокого социально-экономического неравенства. Таким образом, весь прогресс будет перечеркнут, а АЛБА перестанет существовать. Кроме того, стагнация мировой экономики, усилившаяся в связи с пандемией коронавируса, создает совсем не такие благоприятные условия, как во времена «золотого десятилетия». Поэтому ожидать подобной инвестиционной активности со стороны ТНК не стоит.

Сторонники усиления социально-экономической роли государства, например, венесуэльский марксист, профессор экономики боливарианского государственного университета Каракаса М. Сазерленд и его коллеги, предлагают другой вариант, а именно – увеличение общественного сектора в национальном хозяйстве. Они предлагают национализировать предприятия сельского хозяйства и создать крупные государственные агропромышленные компании, национализировать промышленных предприятий, финансовые организации, установить монополию государства на внешнюю торговлю. Как показывает опыт Кубы, Чили и целого ряда других стран, этот подход связан со значительными политическими рисками как внутренними, так и внешними, однако он способен качественно изменить ситуацию. В случае успеха можно ожидать, что институты АЛБА смогут функционировать так, как это было запланировано²⁸.

Можно ли сказать, что данный опыт оказался бесполезным и у АЛБА нет будущего? Определенно, нет. Проблемы, которые успешно решала альтернативная интеграция, и решает до сих пор, становятся все более острыми. Противоречия капитализма все более обостряются, достаточно посмотреть на ситуации в Боливии, Эквадоре, Чили и во всем мире. У умеренных левых и правых становится все меньше ресурсов для маневра, им на смену идут радикальные силы. Социально-экономическая роль государства будет только возрастать, об этом говорят специалисты крупнейших буржуазных издательств.

²⁷ Из-за кого Венесуэла за 15 лет скатилась из лидеров в аутсайдеры Латинской Америки? URL:<https://inosmi.ru/politic/20170403/239031928.html> (Дата обращения: 15.03.2021).

²⁸ Entrevista a Manuel Sutherland: «Propuestas contra la crisis. Aumento Salarial y las Negociaciones con el Empresariado». URL:<https://www.aporrea.org/actualidad/n250204.html> (Дата обращения: 15.03.2021).

Об этом говорят эксперты популярного журнала Bloomberg, Т. Орлик и Б. ван Руа в статье «Путеводитель экономиста в 2050 году».

«В течение последних сорока лет, после революций Рейгана и Тэтчер, идеал свободного рынка был организующим принципом глобальной экономики. В ближайшие тридцать лет баланс между рынком и государством изменится. Страны с высоким уровнем государственной собственности и контроля находятся на подъеме. Оглядываясь назад, можно сказать, что завершение холодной войны, провозглашенное концом истории, на самом деле было лишь закрытием одной главы и началом другой. Мир находится в процессе беспорядочного перехода, поскольку баланс экономической и политической власти смещается от свободных рынков к государству»²⁹.

Вопрос в том, в интересах какого класса будет действовать это государство и здесь нам необходимо изучать и использовать уникальный опыт латиноамериканских левых, его позитивные и негативные аспекты.

ЛИТЕРАТУРА

Ананьин О.Г. (2010). Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв // *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 15–27.

Апонте-Гарсия М. (2011). Региональная торговля, крупнонациональные предприятия и продовольственный суверенитет в ALBA-TCP: стратегический регионализм для социализма 21 века. URL:http://cicia.uprrp.edu/PII/maribel_aponte_CHAPTER_LIBRO_MUHR_18nov_2011.pdf (Дата обращения: 15.03.2021).

Апонте-Гарсия М. (2014). Новый стратегический регионализм: первые десять лет ALBA-TCP. Буэнос-Айрес: CLACSO.

Борейко А.В. (2016). Куба и Венесуэла: взаимовыгодное сотрудничество в социально-экономической сфере // *Латинская Америка*. № 6. С. 61–71.

Борейко А.В. (2020). Социализм с кубинской спецификой. Политико-экономический подход // *Латинская Америка*. № 8. С. 77–85.

Гамбина Ж. (2013). Куда идет региональная интеграция в «Нашей Америке»? URL:<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/ar/ar-019/index/assoc/D9634.dir/InteriorIntegracion.pdf> (Дата обращения: 15.03.2021).

Калифано А. (2015). Перспективы крупнонациональных компаний и их роль в ESOALBA-TCP: торговля, производственные цепочки и иностранные инвестиции // *Кубинский журнал международной экономики*. № 2. С. 84.

Кьюсак А. (2019). Венесуэла, ALBA и пределы постнеолиберального регионализма. Нью-Йорк: Palgrave Macmillan.

Лаббок Р. (2020). Социальные противоречия регионального развития в ALBA-TCP: на примере производства продуктов питания // *Новая политическая экономика*. № 2. Стр. 213-230. DOI: 10.1080 / 13563467.2019.1586863.

²⁹ Bloomberg. An Economist's Guide to the World in 2050. URL:<https://www.bloomberg.com/graphics/2020-global-economic-forecast-2050/> (Дата обращения: 15.03.2021).

Пуэнте Васкес У. (2014). Глобальные социальные движения в Латинской Америке и Карибском бассейне. Совет общественных движений ALBA-ТСП // Рабочие тетради. № 63.

Туссен Э. (2008). Долг, Банк Юга и построение социализма в XXI веке. URL: http://www.cadtm.org/spip.php?Page=imprimer&id_article=3499 (Дата обращения: 15.03.2021).

Харви Д. (2007). Краткая история неолиберализма. Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета.

© 2021

Anton V. Boreyko¹**THE EXPERIENCE OF SOCIALIST INTEGRATION IN LIGHT
OF THE EXAMPLE OF THE BOLIVARIAN ALLIANCE*****Keywords:** *Latin America, globalization, integration, dependence, de-linking, neoliberalism, crisis, political economy, ALBA.*

The crisis of the neoliberal model of global capitalism is exacerbating the innate contradictions of the capitalist system of production. World GDP growth rates are slowing, socio-economic inequality is increasing, and the scale of protest activity is becoming greater. These contradictions are taking on a particular, specific form on the periphery of the system, as in the countries of Latin America. Here, the problems of dependency and social exclusion are reproduced on a systemic level, and the attempts by a number of countries in the region to solve these problems with the help of traditional models of integration have not met with success.

The greatest progress has been achieved by the “Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America” (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America). During a particular stage this integration organisation, founded in 2004, made substantial progress in remedying socio-economic problems that had defied solution by traditional integration bodies, whether of the closed or open type.

The article analyses the preconditions for the rise of the alliance, its ideological basis, structure and main projects. In the author’s view, the successes of the organisation have been linked to the use of planned elements of the economy, and its failures to the contradictions of the socially-oriented model of capitalism to which all the members of the alliance (with the exception of Cuba) have adhered. The future of the organisation depends on the ability of the participants to overcome these contradictions and to move beyond the framework of such a model. Amid the crisis of neoliberalism, this task is becoming more and more urgent.

REFERENCES

Ananyin O.G. (2010) Washington Consensus: Landscape after the Battles World Economy and International Relations. № 1. Pp. 15–27. (In Russ.).

¹ **Anton V. Boreyko**, Candidate of Political Sciences, research fellow, Center for Political studies, Institute of Latin America, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (*polidekt@gmail.com*).

* **JEL codes:** F02, F54, F55, P11, P16.

Citation: Boreyko A. V. (2021). Experience of socialist integration on the example of the Bolivarian alliance. *Problems in Political Economy*, № 4 (28): 127-142.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838373>

Aponte-García M. (2011) Regional Trade, Grandnational Enterprises and Food Sovereignty in the ALBA-TCP: Strategic Regionalism for 21st Century Socialism. URL:http://cicia.uprrp.edu/PII/maribel_aponte_CHAPTER_LIBRO_MUHR_18nov_2011.pdf (Accessed: 15.03.2021).

Aponte-García M. (2014) El Nuevo Regionalismo Estrategico: Los Primeros Diez Años del ALBA-TCP. Buenos Aires: CLACSO.

Boreyko A.V. (2016) Cuba and Venezuela: mutually beneficial cooperation in the socio-economic sphere // Latin America. № 6. Pp. 61–71. (In Russ.).

Boreyko A.V. (2020) Socialism with Cuban Specificity // Latin America. № 8. Pp. 77–85. (In Russ.).

Califano A. (2015) Perspectivas de las Empresas Grandnacionales y su Papel en el ECOALBA-TCP: Comercio, Cadenas Productivas e Inversión Extranjera // Revista Cubana de Economía Internacional. № 2. P. 84.

Cusac A. (2019) Venezuela, ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism. NY: Palgrave Macmillan.

Hacia dónde va la integración regional en Nuestra América? Un balance necesario (2013) / ed. by Gambina J. et al. URL:<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/ar/ar-019/index/assoc/D9634.dir/InteriorIntegracion.pdf> (Accessed: 15.03.2021).

Harvey D. (2007) A Brief History of Neoliberalism. NY: Oxford university press.

Lubbock R. (2020) The Social Contradictions of Regional Development in the ALBA-TCP: The Case of Food Production // New Political Economy. № 2. Pp. 213-230. DOI: 10.1080/13563467.2019.1586863.

Puent Vázquez U. (2014) Los movimientos sociales globales en América Latina y Caribe. El caso del consejo de movimientos sociales del ALBA-TCP // Cuadernos de Trabajo. № 63.

Toussaint E. (2008) La deuda, el Banco del Sur y la construcción del socialismo del siglo XXI. URL:http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=3499 (Accessed: 15.03.2021).